

MILLIY AN'ANAVIY O'ZBEK DO'PPISINING LINGVOKULTUROLOGIK AHAMIYATI

Ravshanova Iqbol

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Do'ppi- milliy qadriyat belgisidir. Ushbu maqolada o'zbek milliy do'ppisining lingvokulturologik ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek, maqola mavzusiga oid ilmiy-tarixiy adabiyotlar umumlashtrilib, mazkur maqola mavzusiga doir taklif va tavsiyalar ilgari surildi.

Kalit so'zlar: O'zbek milliy do'ppisi, lingvokulturologiya, ramziy belgi, milliy qadriyat.

THE LINGUOCULTUROLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL TRADITIONAL UZBEK DOPPI

Abstract. A hat is a symbol of national value. This article talks about the linguistic and cultural significance of the Uzbek national hat. Also, the scientific-historical literature related to the topic of the article was summarized, and suggestions and recommendations related to the topic of this article were put forward.

Key words: Uzbek national hat, linguistic culture, symbolic sign, national value.

KIRISH.

O'zbek do'ppisining tarixiga nazar tashlar ekanmiz, u milliy an'anaviy kiyimlar orasidagi qadimiy va umrboqiy bosh kiyimi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Qadimdan do'ppi xalqimizning hayot tarziga chuqur kirib borgan. Ma'lumki islom tarixi va aqidalariga ko'ra mo'min-musulmonlar odatda boshyalang yurmay do'ppi kiyishgan. O'zbeklar qadimdan do'ppilarini juda qadrlashgan. Dastlab do'ppi turkiy xalqlarda rasm bo'lib, XIII asrda Rossiyaga ham kirib borgan. Do'ppi haqidagi ilk ma'lumotlarni mil.avv. 519-yilda Behustun qoya toshiga o'yib tushirilgan bo'rtma odam tasviridan birida bosh kiyimi hozirgi do'ppi shakliga juda o'xshaganidan bilish mumkin. Do'ppini eslatuvchi bosh kiyimlar XV-XVI asrlarga oid sharq miniaturalarida ham uchragan[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xalq amaliy san'atining eng ommabop va keng tarqalgan turlaridan biri bo'lgan do'ppilar o'z egasi haqida yoshidan yashash joyiga qadar hamma narsani aytib berishi mumkin. Avvalo lingvokulturologiya o'zi nima, bugungi kunda o'zbek milliy do'ppisini lingvokulturologik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak, uni qanday qilib an'anaviy liboslarga bog'lash mumkin degan savol paydo bo'ladi, albatta, lingvokulturologiya so'zi nimani anglatishini aytib o'tishim kerak.

Lingvokulturologiya haqida ko'plab tadqiqotchi olimlar turli xil fikrlar bildirishgan, ya'ni uni til va madaniyat chorrahasi, madaniyatni tilda aks etishi deb ta'kidlashgan. Har bir millat o'zining dunyoqarashi, kelib chiqishi, urf-odatlarini, jamiyatdagi o'rnini-til vosita sifatida bog'lab turadi[2]. Lingvokulturologiya bu-til va madaniyatning uzviy aloqadorligini, uning shakllanishi va rivojlanishini o'zida aks ettirgan hodisalar, til-madaniyatni birgalikda o'rganadigan alohida ilmiy soha hisoblanadi. Sodaroq qilib aytganda, madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o'rtasida yuzaga kelgan umumlashma fan, til va madaniyatning o'zaro bog'liqligi va bu bog'liqlikning shakllanish hodisalarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Endi o'zbek mintalitetida uning ahamiyati haqida gapirsam, o'zbek tili leksikasida do'ppi bilan bog'liq bir nechta so'zlarni uchratish mumkin[3]. O'zbek terminologik lug'atida chust do'ppi, surxon do'ppi, andijon, buxoro do'ppisi, iroqi do'ppi va boshqa turlari bor. Ular aynan bir-biridan aholining kelib chiqishi, yashash muhiti, do'ppilarning shakli, bezaklari va tikilishi-yu qanday mato ketishigacha biri boshqasini takrorlamasligi bilan ajralib turadi. Bu ham har bir viloyatni madaniyatidan kelib chiqadi, aslida barchamiz bir millatmiz lekin vodiy do'ppilari va vohalarimizdagi do'ppilar bir qarashdan bilinadi, shuning uchun ham aynan lingvokulturologik xususiyatini chetda qoldirmaslik kerak. O'zingiz ham yurtimiz bo'ylab sayohatga chiqsangiz aytgan gaplarimning guvohi bo'lasiz, yoki hududingizda tayyorlanadigan do'ppilarga nazar tashlasangiz milliy madaniyat, uning tarixi sizni o'ziga chorlaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, 1920-yilda do'ppi shakli o'zgargan. O'zbek do'ppilarida qo'llaniladigan barcha bezaklar ya'ni, rang chiziq ramziy manzarali ishoralar hayot va o'lim, rang va zulmat, yer va osmon, yomonlik va yaxshilik singari umumiy tushunchalar bilan bog'liq muhim xususiyatga ega bo'lgan ma'nolarni o'zida mujassam etadigan bosh kiyimi[4]. Erkaklar, ayollar, bolalar va keksalar o'zlarining yoshlariga mos bo'lgan do'ppilarni kiyib yurishadi, do'ppini zamonaviy kiyimlar bilan ham kiyib yurishadi. Xorijlik sayyohlar esa do'ppiga g'ayrioddiy sovg'a va uy bezagi sifatida qarashadi.

NATIJALAR

Yurtimizda do'ppining uch xil shakli bor; kuloh, aroqchin, tusdo'ppi. Kuloh-konussimon erkaklar bosh kiyimi turiga kiradi. Aroqchin esa sharsimon do'ppi bo'lib,

uni keksalar kiyishadi. Tus do'ppiga to'xtaladigan bo'lsak, uni chust do'ppi ham deyishadi, u yassi yuzaki do'ppilar qatoriga kiradi. Kishilarning yoshiga qarab, o'tkir uchli, konussimon, yarim doira, chuqur tubli, dumaloq va boshqa shakillarga ajratish mumkin[5]. Do'ppilar yurtimizning Marg'ilon, Chust, Toshkent, Shahrisabz va Buxoro kabi hududlarida tayyorlanadi. Ularning shakli va o'ziga xosligi joylarning tabiati, kishilarning didi, xalq amaliy san'ati usullari yordamida yanada sayqallanib borgan. Masalan, birgina iroqi do'ppiga to'xtaladigan bo'lsak, unda rang-barang gulli navdalar, ular orasidagi yashil, ko'k tusli qushlarni ko'rish mumkin. Ularga nazar tashlar ekansiz, beixtiyor do'ppido'zning mahoratiga qoyil qolasiz. Hunarmand ayollarning go'zallikka, mukammallikka intilishi ularning mehnatini hunarmandchilikdan eng yuqori san'at darajasigacha ko'targan. Do'ppilarni bezashda asosan gular, mevalar va qushlardan foydalanishadi. Gullar ko'pincha yuqorida va yon tomonida tasvirlanadi. Bundan tashqari chevarlar ko'pchilik naqishlarni, uning rang-tusini o'zgartirib, do'ppiga alohida husn bag'ishlagan va bu avloddan avlodga o'tib, do'ppilarni kashtalarida betakror naqshlar paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Do'ppining tagini va gardishi kizagini ayrim hollarda tikib kashtalangan va mayda qavalab qo'shib tikilgan. Ayrim ayollar do'ppisiga mayda munchoq, marjonlar ham taqishgan.

O'zbek kashtachilik san'atida shuni ko'rish mumkinki, unda uchraydigan bezaklar dunyoni tasvir etib, uni anglashning o'ziga xos vositasi esa shakli va rangining mukammaligidan hayratlanish ifodasi hisoblanadi. Do'ppining xalqimiz hayotidagi muhim ahamiyatini do'ppi haqidagi ertak, maqol, afsona, rivoyat, naql va iboralardan ham bilsak bo'ladi. Bosh kiyimlar xalq madaniyatining boshqa ko'rinishlari singari uning turmush tarzi, didi, va milliy o'zligining ko'zgusi bo'lishi bilan bir qatorda etnik va madaniy tarixini o'rganishda muhim omil hisoblanadi. Bosh kiyimlarda biror-bir elat tarixiga borib taqaladigan an'analar ijtimoiy munosabatlar, ma'rifiy, din va estetik shakillarning ayrim unsurlari ifodalanadi.

Milliy an'anaviy do'ppilarning kelib chiqishiga nazar tashlar ekanmiz, do'ppi so'zining lug'aviy ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, bu so'z o'zbekcha "yengil bosh kiyimi", turkchada esa "tepa" so'zidan kelib chiqqan. Do'ppi uch qismdan tepa kizak va jiyakdan tuzilgan. Do'ppining tepa qismidagi to'rtta qalampir shaklidagi guli erkaklar salomatligini to'rt tomondan himoyalab turar ekan. Chetlaridagi o'n olti gul esa do'ppi sohibi yoki sohibasining oilasi katta va ahil bo'lishi istagini bildirar ekan. Oq matoga oppoq ipak bilan bezak berilishi erkaklar qalbi pokligi ramzi sanalgan va shuning uchun ham o'zbek xalqi erkak kishining g'ururi va diyonati uning do'ppisida deb bilishgan. Lekin bugungi kunda yigitlarimizni boshida do'ppi ko'rmaymiz, uni faqat biror tadbirlarda yoki motam marosimlarida diniy farzlarini ado etayotganda kiyishadi va u shuning belgisi bo'lib qolmoqda. Kundalik sharoitda do'ppi kiygan odamni uchratish qiyin bo'lib qolmoqda. Agar yigitlarimiz asl o'zbek do'ppisining

mohiyatini bilganlarida edi balki yotganlarida ham uni boshlaridan olmay yotishgan bo'larmidi. O'zbek do'ppisidagi naqshlar Sharq falsafasining olam muvozanati xaqidagi va mukammal ramzlarini aks ettiradi. Xitoy, yapon va koreys tushunchalariga ko'ra butun olam ing va yang ya'ni o'zbekcha qilib aytganda "oq va qora" kuchlarga asoslanadi. Bu qarama-qarshiliklar o'rtasidagi doimiy kurash bir-birini ketidan quvib yuruvchi baliqchalarga o'xshash oq va qora shakllarda butun borliqni aks ettirgan. Uning mohiyatini kun va tun, quyosh va oy, osmon va yer, issiq va sovuq, er va ayol kabi tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarda ko'rish mumkin. Bir-birini ketidan quvib yuruvchi baliqchalar xitoy va yaponlarning deyarli barcha ramzlarida; san'ati, meditsina va kiyimlarida aks etgan bo'lib, ular uzoq umr ko'rayotganliklarining, boy va baxtli yashayotganlarining sabablaridan biri deb bilishadi. Singapurliklar esa hatto bino qurilishlarini ham shu shakldagi tushunchalarga asoslangan. Asli biz nazarda tutayotgan bu shakllar o'zbek milliy bosh kiyimi do'ppi naqishlarida balki, Janubiy Koreya bayrog'ida ham aks etgan. Ming yillar davomida do'ppidan do'ppiga ko'chib yurgan bunday falsafiy naqishlarni mohiyatini ko'pchiligimiz bilmaymiz. O'zbek do'ppisi tepa qismining to'rt tomonida faqat ezgulik yang "oq baliqcha" timsolining andozasi tushirilgan. Bu ezgulik to'rt tomonga to'rt barobar kuch bilan yoyilib turishini bildiradi. Borliqning qurilishini aks ettiruvchi uch qatorli chiziqlar do'ppining to'rt yonboshida to'rt martadan tasvirlangan. Shuning uchun, uzoq yilgi tarixga ega bo'lgan do'ppilarning mumtoz naqishlarini bilib bilmasdan o'zgartirishga nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak.

MUHOKAMALAR

Tahlil qilib aytadigan bo'lsak, birgina do'ppining o'zida biz bilmaga qancha sirlar mavjud ekan. Birgina do'ppi olam dialektikasi ramzlarini aks ettirgan. Shunday ekan o'zbek do'ppisiga befarq bo'lmaslik uni ma'nosini, asl mohiyatini to'g'ri tushunish juda muhim. Shunday ma'noga ega bo'lgan do'ppini boshda kiyish, insonlarga ruhiy qalqon, qolaversa, miyaning ustida ezgulik tarqatib turuvchi mujizadir bu o'zbek do'ppisi. O'zbekistonimizga tashrif buyurgan boshqa millat vakillarini ham beixtiyor o'ziga jalb qilib, xalqimizning fayzli bag'ri keng va kelajagi buyuk ekanligini aks ettiruvchi ham bu o'zbek do'ppisi. Lekin shuni aytish kerak, bugungi kunda yoshlarimiz do'ppi kiyishmayapti, bunga balki bugungi globallashuv davrida ko'proq yevropa madaniyatlarining kirib kelishi natijasidadir. Ehtimol, do'ppimizning bunday sehirli kuchidan bexabar bo'lishganidan, nima bo'lganda ham o'zimizning milliy liboslarimiz madaniyatimizni boshqa xalqlarning madaniyatiga almashmasligimiz kerak. Boshqa xalqlarning kiyimlari ham o'zlarining kelib chiqishi, qadriyatlarini haqida xabar beradi, uning ma'nosi bizning madaniyatimizga to'g'ri kelmasligi mumkin, buni esa hozirgi o'sib kelayotgan yosh avlodga to'g'ri sindirishimiz bizning burchimizdir.

O'zgarishni avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak, misol uchun Madaniyat vazirimizning 2021-yildagi qarorlarida ish faoliyati davomida do'ppi kiyishni reja qilishayotganliklarini ma'lum qildi. Bu avvalo qadiriylarimizni hayotga qaytarish deb, xodimlarni bu tashabbusni qo'llab quvvatlashga chaqirgan.

XULOSA

Do'ppi kiymay qo'yishganining sababi balki uni sifatli ishlab chiqarish san'ati unitilgandir. Do'ppilar sotiladigan joylarga borganimda ularni kuzatdim, ya'ni tikilishi, bezagi jihatidan tabiiylik emas, ko'proq chet ellik sayyohlarga sotish uchun mo'ljallangan suvinerlarga o'xshatdim. Ularni kiyganda qattiq boshga havo o'tmaydi va ko'proq kley hidi ufurib turadi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumaniga bo'lganimda u yerdagi milliy liboslari va do'ppilari meni o'ziga jalb etdi. U do'ppi holatiga kelguniga qadar bo'lgan jarayonda chevarlarimizdan anchagina mashaqqat talab qilar ekan. Boysun tumanida do'ppilarni mahalliy aholi uyda tikishadi. Yana bir tomoni ular tikkan do'ppilarini doim sota olmasligi sababli faqat buyurtma bo'lsagina tikishadi. U yerda milliy kiyimlar va do'ppido'zlik san'at maktabini ochib, uy sharoitida tikadigan chevarlarni unga jalb qilsak, kelajakdagi bu sohaning rivojiga katta ta'siri bo'lar edi. Yana shuni aytmoqchiman, bizning madaniyatimiz milliy kiyimlarimizga qiziquvchi sayyohlarni shu yo'l orqali jalb qilishimiz mumkin deb o'ylayman. Boysun tumanida ikki yilda bir marotaba o'tkaziladigan "Boysun bahori" fistevaliga keladigan mehmonlarimizga do'ppilarimizni namoyish qilsak, uni tikish jarayonlarini ko'rishsa unga bo'lgan mehrlari paydo bo'ladi, uni qanday tayyorlanishini o'zlari ko'rib, ba'zilarini tikishida qatnashsa ham insonga o'zgacha takrorlanmas zavq baxsh etadi va bu bilan kelajakdagi shu sohani rivojiga hissa qo'shsam, yurtimizni birgalikda yanada rivojlantirsak o'sib kelayotgan yosh avlod bizdan minnaddor bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Do'ppi milliy g'ururimiz" nomli uslubiy qo'llanma. M. Rahmonova.
2. Ismoilov. X. "An'anaviy o'zbek kiyimlari"
3. Ashirov. A. "O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari". Toshkent. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashiryoti 2007.

INTERNET SAYTLARI.

4. uzbekistan.travel.
5. w.w.w.meros.uz.
6. qalampir.uz